

Научная статья

УДК 070.1: 81`22:130.2

DOI: 10.5281/zenodo.18097963

ИММЕРСИВНОСТЬ КАК ПОЛИКОДОВЫЙ ФОРМАТ КОММУНИКАЦИИ

© 2025 М. А. Тамерьян¹, М. Л. Бабочиева²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова»

ORCID¹: 0009-0003-1996-5099

ORCID²: 0009-0005-9910-4604

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуется иммерсивная коммуникация как многомерный феномен, характеризующийся сложной социокультурной наполненностью и интерактивными характеристиками, постоянно развивающимися благодаря инновациям и возможностями разноканального влияния на аудиторию. Исследование проводится в условиях новой формирующейся парадигмы медиаориентированного общества и быстрого развития виртуальных технологий. Методологически работа базируется на междисциплинарном подходе, объединяющем методы коммуникативистики, психологии, психолингвистики, культурологии и когнитивной лингвистики. В фокусе исследования находится описание феномена иммерсивности в различных сферах коммуникации, анализируется прагматика разных форматов иммерсивности в зависимости от сферы их реализации. Выявляется поликодовая синкретичность структуры и подробно рассматриваются компоненты вербально-синестетических комплексов, создающие эффект погружения в конкретные среды или ситуации. Отдельно выделяются типы реальности, синергически взаимодействующие в рамках иммерсивных проектов, спектаклей и полижанровых мероприятий. Примеры иллюстрируют креативные подходы к наименованию видов иммерсивной деятельности. Критическому осмыслению подвергаются функциональные роли иммерсивных практик и их направленность на формирование конвергентного опыта участников.

Ключевые слова: расширенная реальность, мультимедийность, конвергенция, синестезия, жанры иммерсивной коммуникации, функции иммерсивной коммуникации, лингвокреативность.

Для цитирования: Тамерьян М.А. Иммерсивность как поликодовый формат коммуникации / М.А. Тамерьян, М.Л. Бабочиева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 85–96. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18097963>.

Введение. В условиях стремительного развития цифровых технологий и изменения коммуникативного ландшафта виртуальная журналистика становится одной из ключевых форм медиаинноваций, предоставляя новые возможности для взаимодействия с аудиторией и контентом. Цифровая революция, начавшаяся в конце XX века, привела к тому, что традиционные формы средств массовой информации — телевидение, радио, печатные издания — стали уступать по популярности и частоте использования новыми цифровым медиа.

Одним из наиболее ярких средств воздействия на аудиторию служат «погружающие медиа», которые представляют собой уникальный способ повествования, основанный на использовании эффектов дополнительной реальности. Современные технологии позволяют создавать иммерсивные способы коммуникации, которые не только информируют, но и вовлекают пользователя в процесс восприятия информации, превращая его из пассивного потребителя в активного участника события. Форматы

контента, соединяя фото, изображения, видео-, аудио- и вербальный текст в единой среде, создают эффект присутствия и позволяют ощущать себя частью происходящего.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью анализа знаний о новых видах реальностей и иммерсивных форматах воздействия на аудиторию в условиях их динамичного развития и модификации разножанровой коммуникации. Сформировавшиеся практика конвергенции новых и традиционных форматов общения и взаимодействия стала признаком нашего времени. Ускорение темпа жизни и потребления информации, знаний и впечатлений создали условия для расширения охвата потребления нового типа контента — иммерсивного, повышающего вовлеченность аудитории в коммуникативный процесс и усиливающего эффекты воздействия.

Новые системы медийной, историко-культурной, экскурсионной, художественной, образовательной и других видов коммуникации, в том числе синтетических, или конвергентных типов находятся в процессе формирования. Технологический аспект развития новых форматов опережает развитие теоретической и стратегической изученности новых жанрово-стилистических и тематически обусловленных направлений коммуникации. Изучение процессов производства и потребления новых способов подачи контента рассматривается в работах по семиотике, культурологии и медиакоммуникации — Daft & Lengel 1986 [17], Lombard & Ditton 1997 [21], Демьянков 2004 [6], Пампура 2010 [14], Мисонжников 2017 [12]; проблемам иммерсивной коммуникации посвящены исследования — Маклюэн 2003 [11], Амзин и др. 2016 [1], Miller & Kraidy 2016 [22], Благоев 2017 [2], Варганова и др. 2017) [4]; вопросы конвергенции и нового контента рассмотрены в работах — Варганова 1999 [3], Качкаева 2010 [9], Круглова 2013 [10], de La Pena 2010 [18], Савинова 2017 [19], Hermida & Young 2021 [15], Дугин 2021 [8].

Объектом исследования выступают иммерсивные виды коммуникации в аспектах лингвокогнитивных, креативных, психоэмоциональных и технологических характеристик, а также сфер их применения в российском социокультурном пространстве.

Цель исследования заключается в выявлении функциональной прагматики поликодового синкретизма иммерсивных форматов коммуникации на уровне языка, ментальности, психики и перцепции в российском коммуникативном ландшафте.

Материал и методы исследования. Исследование опирается на междисциплинарный подход, ориентированный на области коммуникативистики, психологии, психолингвистики, культурологии и когнитивной лингвистики как интегративной базы. Материалом исследования послужили медиа-, историко-культурные проекты, свидетельствующие о тенденциях развития иммерсивного направления в медиасфере.

Основная часть. Иммерсивная коммуникация признается одной из самых значимых инноваций начала XXI века: эволюция коммуникационных технологий цифрового повествования повлияла не только на развитие медисистемы, но внедрилась практически во все сферы деятельности [23; 19; 23], ориентированные на расширение стратегий воздействия на аудиторию и интеракции с ней.

Новые медиа обусловили появление ряда теорий. Так, в соответствии с теорией богатства медиавозможностей (англ. *Media Richness Theory*) Р. Дафта и Р. Ленгелема средства коммуникации дифференцируются по потенциальной возможности эффективно передавать информацию [17].

Другой важной составляющей нового типа коммуникации является теория присутствия, предложенная М. Мински в 1980 году. Концепция присутствия, которая

учитывает психологическое состояние или субъективное восприятие виртуального нахождения в каком-либо месте или среде во время физического пребывания в другом [21]. На основе данной теории прогнозируются перцептивные воздействия на пользователей при погружении в виртуальную среду. Эффект присутствия достигается за счет сложных технологий, способных имитировать человеческие чувства, воспринимая искусственную среду как реальную.

В контексте иммерсивных медиа данная теория подчеркивает возможности VR-переноса аудитории в эпицентр событий, на новостную сцену, что создает синестетический эффект присутствия, вызывает эмпатию и рефлексю, поскольку аудитория из пассивного получателя информации превращается в соучастника сюжета. Методология теории присутствия используется разработчиками контента для виртуальной реальности, которая максимально усиливает ощущение погружения и присутствия, интенсифицируя тем самым общее воздействие новостного повествования [18].

Для достижения этих целей использовались такие технологии, которые создают иллюзию места, правдоподобия и владения виртуальным телом, стимулируют эмоциональное взаимодействие на аудиторию, повышение достоверности получаемых новостей.

Уже традиционно используются три типа иммерсии:

1) виртуальная реальность (VR — англ. virtual reality) — воображаемый, виртуальный мир, ощущение пребывания в котором создается при помощи специальных технических средств;

2) дополненная реальность (AR — англ. augmented reality), требующая применение мобильных приложений, дополнительных опций и надстроек, при помощи которых она усложняется и наслаивается;

3) смешанная (MR — mixed reality) как одна из разновидностей дополненной реальности, совмещающая возможности шлема VR и внешней видеочкамеры [14].

И, наконец, недавняя инновация — расширенная реальность (XR — англ. extended reality) — это зонтичный термин, отражающий более широкое понятие, которое включает в себя VR, AR и MR, т.е. охват всех технологий, расширяющих объективную реальность на основе цифрового контента, позволяющих стирать грани между физическим и цифровым миром.

Рисунок 1. Расширенная реальность [33].

Российские СМИ переживают значительные изменения, обусловленные развитием технологий и потребительских предпочтений. Иммерсивная коммуникация предлагает

новые возможности для наррации, поскольку информационный поток постоянно возрастает, а внимание потребителей рассеивается.

К медиаиммерсивам относят так называемые живые мероприятия (англ *live events*) в реальном времени офлайн или онлайн с возможностью общения и обмена мнениями: конференции, семинары, встречи, лекции, воркшопы, концерты, спортивные и культурные мероприятия, создающие атмосферу присутствия, соучастия и вовлечённости, когда участники могут задавать вопросы, комментировать события и делиться впечатлениями в режиме реального времени. Активно использует чат-боты, форумы, опросы и голосования, что позволяет вовлекать аудиторию в процесс создания новостей и принятия решений.

Создание иммерсивного формата выставок, музеев, художественных и театральных перформансов, образовательных разноматематических проектов и игр привело к появлению полижанровых медиапроектов.

Медиагруппы, агентства и телеканалы «РИА Новости», «ИА ТАСС», «Russia Today/Россия сегодня», «Россия 24» являются на сегодняшний день создателями крупных иммерсивных проектов. Среди наиболее ярких проект «**Нюрнберг. VRдикт народов**».

В названии «**Нюрнберг. VRдикт народов**», созданного в жанре документального детектива VR-формата, обыгрывается аксиология осуждения преступлений фашизма. Семантика контаминанта *VRдикт*, первым компонентом которого служит аббревиатура *VR* (*Virtual Reality* ‘виртуальная реальность’), вторым — корень *-дикт-*, от английского *verdict* ‘приговор’, восходящий к латинскому *vere dictum/veredictum* ‘истинно сказанное’, о приговоре присяжных в суде. Звуковая игра [*viar*] и [*ver*] создаёт ассоциацию с судом в виртуальном пространстве проекта, отсылая к событиям 1946 года, когда во Дворце юстиции Нюрнберга международным военным трибуналом выносился приговор нацистской Германии.

Рисунок 2. VR-проект «Нюрнберг: VRдикт народов» [32].

Иммерсивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике» — это уникальный проект, сочетающий историческое исследование, иммерсивные технологии и интерактивность. Метафоричность названия «Пропавшие в кинохронике» многослойна: с одной стороны, маркируются люди, жившие и сражавшиеся в период Великой Отечественной войны, события и объекты того периода, запечатлённые на плёнке, а также операторы, репортеры и фотографы, хроникёры исторических событий; с другой стороны, сам проект отражает аксиологию сохранения исторической памяти. Основная идея проекта заключается в исследовании посетителями архивных материалов — фото- и кинохроники, которые задокументировали исторические события. Зрители участвуют в

процессе поиска, собирают фрагменты кинохроники, расширяют надписи и восстанавливают утраченные детали. Название «Пропавшие в кинохронике» символизирует проблему идентификации людей, событий и объектов, сохранившихся только на архивной плёнке, и актуализации памяти о них.

Рисунок 3. «Пропавшие в кинохронике» [29].

Креативный подход к созданию бренда туристического маршрута репрезентируется названием иммерсивной экскурсии по Владикавказу «Дух города В», которое представляет собой пример использования однобуквенного сокращения «В» для обозначения урбанонима *Владикавказ* и антропоморфной метафоры города, передающей семантику его этнокультурной, исторической и архитектурной идентичности и особой энергетики.

Рисунок 4. Иммерсивная экскурсия по Владикавказу «Дух города В» [26].

Иммерсивный аудиовизуальный гид «Владей Кавказом» — это туристический медиапроект по горной Осетии. В слогане *Владей Кавказом* обыгрывается этимология онима *Владикавказ*, первоначально ойконима крепости-поселения. Контаминация составляющих императивного высказывания *Владей Кавказом* отражает стратегическую важность укрепления как форпоста России на Кавказе. Номинация исторически связана с именем генерала П.С. Потёмкина. Мотивирующий туристический слоган *Владей Кавказом* призывает овладеть знаниями о ландшафтной уникальности Северного Кавказа, интериоризировать богатую культуру и традиции региона. Таким образом, апеллятивный хедлайн иммерсивного гида синтезирует лингвистическую выразительность и этнокультурную значимость турпродукта.

Рисунок 5. Аудиогид по горной части Северной Осетии разработали во Владикавказе [24].

Как следует из рассмотренных выше иммерсивных проектов, каждое из их названий строится по принципу хука, призванного захватить внимание и интерес аудитории: языковая игра и метафорическая ёмкость названий являются значимыми инструментами брендинга, посредством которых осуществляется апелляция к аудитории, создаются образ и содержание, репрезентируемые в проекте, кодируется стимул к просмотру или непосредственному участию. Отметим, что функциональная сфера иммерсивных проектов коррелирует с целевой аудиторией и варьируется в зависимости от тематико-идеологической направленности контента.

Иммерсивный театр как явление стал новым способом медиативизации, который превращает зрителя из пассивного наблюдателя в активного участника действия, вовлекает его в развитие сюжета и порождение смыслов в совместном креативном процессе, возбуждает эмоции и чувства посредством разрушения так называемой четвертой стены (термин введен еще в XVIII веке Дени Дидро) между сценой и залом, артистами и зрителями, что позволяет последним влиять ход событий.

Иммерсивный театр как вид перформанса связывают с древнеримскими пантомимами, к исполнению которых привлекались зрители. Современные истоки иммерсивного театра усматриваются в концепции «театра жёсткости» Антонена Арто, основанной на максимальном вовлечении зрителя в театральное действие. Ж. Деррида дает определение новому направлению следующим образом: «Театр жестокости не есть представление. Это сама жизнь — в той мере, в какой она непредставима. Жизнь есть непредставимый исток представления. Я сказал жестокость, как сказал бы жизнь» [7, с. 372].

Поликодовая символичность нового театрального знака, иероглифа, как определил его А. Арто, заключается в соединении физического действия, звучащей речи, визуальных, пикториальных, звуковых и световых эффектов в синергии образного языка театра, сотворчества со зрителем. Параллели иммерсивной теории театра Арто с «психологическим театром» К.С. Станиславского, в рамках которого разрабатывалась идея погружения артиста в психологическое состояние персонажа с целью вызвать глубокий эмоциональный отклик у зрителей, сопереживание и ощущение полного погружения в разыгрываемые события, очевидна [5].

Иммерсивный театр Бертольда Брехта, «театр отстранения», в противовес театру «сопричастности» А. Арно строится на эффекте «очуждения», или дистанцирования, нацеленном на то, чтобы заставить зрителя анализировать, наблюдать за происходящим на сцене критически, побуждать к размышлению, а не к эмоциональному сопереживанию персонажам, погружаясь в иллюзию театрального пространства. По мнению Б. Брехта, главное предназначение театра — это продуцирование импульса к рефлексии, для чего и была разработана особая структура представления, состоящая из

комментариев к театральному действию, элементов обращения персонажей к зрителям, реплик актеров апарт, зонгов.

Уникальный нарратив иммерсивного театра продолжился в эпоху миллениума британской театральной группой «Punchdrunk» (от англ. ‘сбитый с толку, ошеломленный’), основанной Феликсом Барреттом. Название акцентирует особенности иммерсивно-интерактивных спектаклей, вызывающих у зрителя смятение, потери чувства реальности и потрясение от полного погружения в атмосферу представления.

Что касается развития иммерсивного театра в России, то и его активное внедрение приходится на начало XXI века. Так, например, иммерсивные театральные практики, осуществляемые в Центре им. Всеволода Мейерхольда, также предполагают включение зрителя в пространство действия, поскольку именно В. Мейерхольд столетие назад начал переносить действие со сцены в зрительный зал или в фойе театра, а актёрские мизансцены строить среди зрителей.

Итак, иммерсивный театр настоящего периода развивается в нескольких направлениях. Стилистика *энвайронмент-арта* (англ. environment ‘окружающая среда’) — это разновидность авангардного искусства, концепция которого основывается на использовании природного ландшафта и объектов окружающей среды. Представления разворачиваются в различного рода природных локациях, архитектурных и промышленных объектах. Современные иммерсивные перформансы синестетичны, поскольку они активируют органы чувств, а также способность к ориентации в новом пространстве. Синестезию трактуют как соощущения «посредством различных органов чувств, а также одновременное порождение разного рода впечатлений раздражителем, свойственным какому-либо одному органу чувств, но не свойственным другому» [16, с. 9].

Сенсорный, эмоциональный и интеллектуальный опыт зрителей, базируясь на общности культурных и фоновых знаний, синергируется в иммерсивном перформансе, порождая в рамках сценария виртуальный феномен со-чувствия, со-знания, со-ощущения, со-звучия, со-видения.

В иммерсивном спектакле «Черный русский» по повести А.С. Пушкина «Дубровский» уже ставший традиционным перцептивный комплекс расширился за счет введения густации и ольфакции, привлечения глуттонического нарратива в социально-художественный тип коммуникации: зрителей, находящихся во время перформанса в особняке Троекурова, угощают пельменями, кровяной колбасой, салом и блинами, наполняя атмосферу события гастрономическими ароматами. На основе совокупности приемов иммерсии и интеракции артисты и зрители реализуют ход спектакля в процессе совместного творчества. Таким образом складывается вербально-перцептивная синестетическая система иммерсии.

Рисунок 6. «Черный русский» [31].

Стилистика **променада** (фр. *promenade* ‘прогулка’), или бродилки как динамичного жанра сочетает театральность, элементы экскурсий, путешествий, расследований, квестов в одном иммерсивном формате. Это своего рода тематические театрализованные прогулки. Во время перформанса такого рода зрители-участники вливаются в труппу артистов, становятся частью постановки, перемещаясь по пространству города и окрестностей, взаимодействуют с окружающей средой, и даже переносятся во времени, как, например, в историческом музыкально-театральном променаде в музее-заповеднике «Царицыно», когда гости представления вливаются в свиту Екатерины Великой, участвуя в балах и прочих развлечениях.

Рисунок 7. Исторический спектакль-променад в Царицыне [25].

Трансформация оперы «Пиковая дама» в жанре оперы-променада (режиссер Александр Легчаков), разыгрываемая в усадьбе Гончарова-Филлиповых в локациях бального зала, игорного дома, зимнего сада и будуара графини, демонстрирует синтетизм иммерсивного формата коммуникации. Символическая загадочность иммерсивного спектакля начинается с того, что зрительских мест столько же, сколько и карт в полной колоде — пятьдесят четыре. А мистическое погружение в пространство оперы начинается с обряда посвящения в члены тайного общества и артистов, и зрителей-участников представления.

Рисунок 7–8. Опера-променад «Пиковая дама» [27; 28].

Еще один формат коммуникации соединяет специфику иммерсивного перформанса и образовательного проекта — это иммерсивно-образовательный спектакль «Театральный урок» Филиала Мариинского театра в Республике Северная

Осетия-Алания, реализуемый в виде серии интерактивных концертов, представляющих молодежи лучшие образцы всех видов музыкального искусства, помогающий разобраться в этом многообразии, задать вопросы через специальный чат-бот прямо во время мероприятия и получить новые художественные впечатления.

Рисунок 9. Иммерсивно-образовательный спектакль «Театральный урок» [30].

Заключение. Таким образом, признаком нашего времени стала конвергенция всех видов физических реальностей и четырех типов технологических реальностей — виртуальной, смешанной, дополненной и расширенной. Одной из наиболее значимых характеристик измененных реальностей является феномен иммерсивности как инновационный способ общения, предполагающий погружение в искусственно созданную коммуникационную среду при помощи эффекта полного присутствия и максимального вовлечения, интерактивности и мультисенсорности участников. Внедрение новых средств коммуникации, вызванное ускоренным темпом глобальной информатизации и медиативизации привело к глубокой интеграции цифровых технологий со всеми социальными процессами и сферами деятельности общества. Синтез традиционных и новых форм и технологий в процессах интеракций в коммуникативном ландшафте современного общества обусловлен переходом от монофункциональных форматов к интегрированным мультимедийным структурам.

Иммерсивный театр, интегрирующий зрителей и актеров, разрывает пространство сюжета в различных локациях, чтобы затем собрать его воедино, стимулируя на получение уникального эмоционального и вербально-эвалюативного процесса развертывания истории, провоцирующей не только сопереживание, но физическую, психоэмоциональную и историко-культурную причастность к происходящему, в отличие от классического театра. Очевидно, что полифункциональность различных жанров и форматов иммерсивных коммуникативных практик направлена прежде всего на формирование эмоционального, интеллектуального, художественного, образовательного, а также других вариативностей опыта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амзин А. Как новые медиа изменили журналистику / А. Амзин и др.; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. — Екатеринбург: Гуманитарный университет. — 2016. — 304 с.
2. Благо Ю.В. Иммерсивная журналистика в медиареальности / Ю.В. Благо // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева— 2017. — № 3. — С. 146–154.
3. Варганова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Е.Л. Варганова // Информационное общество. — 1999. — Вып. 5. — С. 11–14.
4. Варганова Е.Л. Индустрия российских медиа: цифровое будущее / Е.Л. Варганова и др. — М.:

- МедиаМир, 2017. — 260 с.
5. Демехина Д.О. Трансформации субъективности в театре Жестокости Антонена Арто / Д.О. Демехина // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2017. — №4. — С. 35–53.
 6. Демьянков В.З. Семиотика событийности в СМИ / В.З. Демьянков // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие. Часть 2 / Отв. редактор М.Н. Володина. — М.: Изд-во Московского университета. — 2004. — С. 68–83.
 7. Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие представления / Ж. Деррида // Письмо и различие. — М.: Академический Проект. — 2000. — 495 с.
 8. Дугин Е.Я. Медиаиндустрия в условиях цифровых трансформаций / Е.Я. Дугин. — М.: Канон+, 2021. — 415 с.
 9. Качаева А.Г. Журналистика и конвергенция. Почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / А.Г. Качаева. — М.: Фокус-Медиа. — 2010. — 201 с.
 10. Круглова Л.А. Трансформация аудиовизуального контента в новых медиа / Л.А. Круглова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. — 2012. — № 3. — С. 61–71.
 11. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Г.М. Маклюэн; пер. с англ. В. Николаева. — М.: КАНОНпресс-Ц, Кучково поле, 2003. — 464 с.
 12. Мисонжников Б.Я. Мультимедийные системы в журналистике: герменевтический аспект / Б.Я. Мисонжников // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2017. — № 4. — С. 176–179.
 13. Онуприенко К.А. «Вы — Там!»: иммерсивные технологии в журналистике информационного общества / К.А. Онуприенко // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. — 2022. — №1(44). — С. 114–124.
 14. Пампура Ж.В. Семиотический подход к средствам массовой информации (СМИ) / Ж.В. Пампура // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. — 2010. — № 8. — С. 165–168.
 15. Савинова О.Н. Традиционная журналистика в условиях формирования новой медиасреды / О.Н. Савинова // Вестник Челябинского государственного университета. — 2017. — № 8 (404). — Вып. 107. — С. 49.
 16. Шершеневич Я. Синестезия: физиология — эстетика — метафизика / Я. Шершеневич // Проблемы синестезии и поэтика авангарда. Сборник статей / Отв. ред.-сост. Н.В. Злыднева. — Москва: Государственный институт искусствознания, 2020. — С. 9–39
 17. Daft R.L. Organizational information requirements, media richness and structural design / R.L. Daft & R.H. Lengel // Management Science. — 1986. — № 32 (5). — P. 554–571.
 18. De La Pena N. Immersive Journalism: Immersive Virtual Reality for the First-Person Experience of News / N. de La Pena // Massachusetts Institute of Technology. — 2010. — vol. 19. — No. 4. — P. 291–301.
 19. Hermida A. Journalism innovation in a time of survival / A. Hermida & M.L. Young // News Media Innovation Reconsidered. — 2021. — P. 40–52.
 20. Holman L. Diffusion of innovations in digital journalism: technology, roles, and gender in modern newsrooms / L. Holman & G.P. Perreault // Journalism. — 2023. — 24(5). — P. 938–957.
 21. Lombard M. At the Heart of It All: The Concept of Presence / M. Lombard, T. Ditton // Journal of Computer-Mediated Communication. — Vol. 3. — Is. 2. — 1997. — P. 1083–6101.
 22. Miller T. Global media studies / T. Miller & M.M. Kraidy. — Cambridge: Polity Press: Cambridge and Malden, MA. — 2016. — 256 p.
 23. Nielsen R.K. The many crises of Western journalism: a comparative analysis of economic crises, professional crises, and crises of confidence / R.K. Nielsen // The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. — Cambridge University Press. — 2016. — P. 77–97.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. «В стране» [Электронный ресурс] // ТАСС : [сайт]. — Режим доступа: <https://tass.ru/v-strane/6335326> (дата обращения: 10.12.2025).
25. «Исторический спектакль-променад в особый день истории Царицына» [Электронный ресурс] // Москультура : [сайт]. — Режим доступа: <https://moscultura.ru/news/2025/istoricheskiy-spektakl-promenad-v-osobyy-den-istorii-caricyna> (дата обращения: 10.12.2025).
26. «Обзорные экскурсии во Владикавказе» [Электронный ресурс] // Tripster : [сайт]. — Режим доступа: <https://experience.tripster.ru/experience/Vladikavkaz/7445-obzornye> (дата обращения: 10.12.2025).
27. «Пиковая дама» (опера-променад) [Электронный ресурс] // Московский оперный дом : [сайт]. — Режим доступа: <https://moscowoperahouse.ru/spektakli/pikovaya-dama-opera-promenad> (дата обращения: 10.12.2025).

28. «Пиковая дама» [Электронный ресурс] // Афиша : [сайт]. — Режим доступа: <https://www.afisha.ru/performance/pikovaya-dama-201996/> (дата обращения: 10.12.2025).
29. «Пропавшие в кинохронике» [Электронный ресурс] // Афиша : [сайт]. — Режим доступа: <https://www.afisha.ru/exhibition/propravshie-v-kinohronike-284223/> (дата обращения: 10.12.2025).
30. «Театральный урок» [Электронный ресурс] // Афиша филиала Мариинского театра в РСО-Алания : [сайт]. — Режим доступа: https://alania.mariinsky.ru/playbill/playbill/2024/4/15/teatr_urok12/ (дата обращения: 10.12.2025).
31. «Чёрный русский» [Электронный ресурс] // Афиша Daily : [сайт]. — Режим доступа: <https://daily.afisha.ru/culture/3024-chernyy-russkiy-spektakl-s-ravshanoy-kurkovoy-v-dome-s-privideniyami/> (дата обращения: 10.12.2025).
32. Nuremberg: VRdict of Nations // Steam : [официальный сайт]. — Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/1718650/Nuremberg_VRdict_of_Nations/ (дата обращения: 10.12.2025).
33. VR, AR, MR, XR: какая реальность лучше? [Электронный ресурс] // Consumer View : [сайт]. — Режим доступа: <https://consumer-view.ru/2022/02/14/vr-ar-mr-xr-kakaya-realnost-luchshaya/> (дата обращения: 10.12.2025).

REFERENCES

1. Amzin A. et al. (2016). Kak novye media izmenili zhurnalistiku [How new media changed journalism]. Yekaterinburg: Humanitarian University. 304 p. (In Russian).
2. Blagov Yu.V. (2017). Immersivnaya zhurnalistika v mediareal'nosti Vestnik [Immersive journalism in media reality]. Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva. № 3. Pp. 146 -154. (In Russian).
3. Blagov Yu.V. Immersive journalism in media reality. Bulletin of the V.N. Tatishchev Volga State University, 2017, no. 3, pp. 146–154. (In Russian).
4. Vartanova E.L. (1999). K chemu vedet konvergenciya SMI? [What is the convergence of mass media leading to?]. Informacionnoe obshchestvo. vol. 5. pp. 11–14. (In Russian).
5. Vartanova E.L. et al. (2017). Industriya rossijskikh media: cifrovoye budushchee [Industry of Russian Media: digital]. M.: MediAMir. 260 p. (In Russian).
6. Demekhina D.O. (2017). Transformacii sub'ektivnosti v teatre Zhestokosti Antonena Arto [Transformations of subjectivity in the theater of Crueltyby Antonin Artaud]. Teatr. Zhivopis'. Kino. Muzyka. №4. pp. 35–53. (In Russian).
7. Dem'yankov V.Z. (2004). Semiotika sobytijnosti v SMI [Semiotics of events in the media]. Yazyk SMI kak obekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya: Uchebnoe posobie [The language of mass media as an object of interdisciplinary research: A textbook]. Part 2. Ed. by M. N. Volodin. M.: Moscow University Publishing House. pp. 68–83. (In Russian).
8. Derrida Zh. (2000). Teatr zhestokosti i zakrytie predstavleniya [Theater of cruelty and closing of the performance]. Pis'mo i razlichie. M.: Akademicheskij Proekt. 495 p. (In Russian).
9. Dugin E.Ya. (2001). Mediaindustriya v usloviyakh tsifrovoykh transformatsii [Media industry in the conditions of digital transformations]. Moscow: Canon+. 415 p. (In Russian).
10. Kachkaeva A.G. (2010). Zhurnalistika i konvergenciya. Pochemu i kak tradicionnyye SMI prevrashchayutsya v mul'timedijnye [Journalism and convergence. Why and how traditional media turn into multimedia]. M.: Fokus-Media. 201 p. (In Russian).
11. Kruglova L.A. Transformaciya audiovizual'nogo kontenta v novykh media [The transformation of audiovisual content in new media]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika. № 3. pp. 61–71. (In Russian).
12. Maklyuehn G.M. (2003). Ponimanie Media: Vneshnie rasshireniya cheloveka [Understanding Media: External human Extensions]. Per. s angl. V. Nikolaeva. M.: «KANONpress-C», «Kuchkovo pole. 464 p. (In Russian).
13. Misonzhnikov B.Ya. (2017). Mul'timedijnye sistemy v zhurnalistike: germenevticheskij aspekt [Multimedia systems in journalism: a hermeneutic aspect]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. № 4. pp. 176–179. (In Russian).
14. Onuprienko K.A. (2022) «Vy — Tam!»: immersivnye tekhnologii v zhurnalistike informacionnogo obshchestva ["You are There!": immersive technologies in information society journalism]. Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki. № 1(44). pp.114-124. (In Russian).
15. Pampura Z.V. (2010). Semioticheskij podkhod k sredstvam massovoj informacii (SMI) [Semiotic approach to mass media (mass media)]. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. № 8. pp. 165–168. (In Russian).
16. Shershenovich YA. (2020). Sinesteziya: fiziologiya — ehstetika — metafizika Problemy sinestezii i poetika avangarda [Synesthesia: physiology — aesthetics — metaphysics]. Sbornik statej. Otv. red.-sost. N.V. Zlydneva. M. : Gosudarstvennyj institut iskusstvovznaniya. pp. 9–39. (In Russian).

17. Daft R.L. and Lengel R.H. (1986). Requirements for organizational information, the wealth of mass media and structural design. *Management Science*. 32 (5). 554–571. (In English).
18. De La Pena N. (2010). Immersive journalism: immersive virtual reality for the perception of news from the first person. *Massachusetts Institute of Technology*, 19(4), 291–301. (In English).
19. Hermida A. and Yang M.L. (2021). Journalism innovation in times of survival. In.: *Revised media innovations*, 40–52. (In English).
20. Kholman L. and Perrault G.P. (2023). Spreading innovations in Digital Journalism: Technologies, roles and gender in modern editorial offices. *Journalism* 624(5), 938–957. (In English).
21. Lombard M. and Ditton T. (1997). At the heart of all this: the concept of presence, *Journal of computer-mediated communication*, 3 (2), 1083–6101. (In English).
22. Miller T. and Crydee M.M. (2016). *Global Media Studies*, Cambridge: Polity Press: Cambridge and Malden, MA, 256. (In English).
23. Nielsen P.K. (2016) Multiple Crises in Western Journalism: a comparative analysis of Economic Crises, professional Crises, and Trust Crises. In.: *Rethinking the crisis of journalism: democratic culture, professional codes, digital future*, Cambridge University Press, 77–97. (In English).

Поступила в редакцию 12.12.2025 г.

IMMERSIVENESS AS POLYCODE COMMUNICATION FORMAT

М.А. Тамерьян, М.Р. Бабочиева

This article explores immersive communication as a multidimensional phenomenon characterized by its intricate sociocultural content and interactive attributes, which continuously expands through innovation and exerts diverse influences on audiences. The research is held within the framework of an emerging paradigm shift in media-driven societal engagement and rapid advancements in virtual technology. The study adopts an interdisciplinary approach, synthesizing methodologies from such fields as communicology, psychology, psycholinguistics, cultural studies, and cognitive linguistics. Central to this investigation is the description of the phenomenon of immersiveness in various domains of communication, alongside the analysis of the way different formats' pragmatic functionality adapts according to their respective contexts of implementation. Furthermore, a multicoded syncretic structure is identified. The components within verbal-synesthetic complexes responsible for generating immersive experiences in particular settings or scenarios are considered in detail. Additionally, distinct types of realities synergistically integrated within immersive projects, performances, and cross-genre events are outlined. Illustrative examples highlight innovative strategies employed in designating these immersive activities. Functional roles of immersive practices and their orientation towards creating participants' convergent experience undergo critical examination.

Keywords: extended reality, multimedia, convergence, synesthesia, genres of immersive communication, functions of immersive communication, linguistic creativity.

Тамерьян Мария Алексеевна.

Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ,
Российская Федерация.

Бакалавр факультета журналистики.

ORCID: 0009-0003-1996-5099.

E-mail: maritu2005mail.ru.

Бабочиева Мадина Лаврентьевна.

Кандидат политических наук.

Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ,
Российская Федерация.

Доцент, завидущий кафедрой журналистики и
медиакоммуникаций.

ORCID: 0009-0005-9910-4604.

E-mail: baboch@mail.ru.

Tamerian Maria Alekseevna.

K.L. Khetagurov North Ossetian State University,
Vladikavkaz, Russian Federation.

Bachelor student in Journalism.

ORCID: 0009-0003-1996-5099.

Babochieva Madina Lavrentievna.

Candidate of Political Sciences.

K.L. Khetagurov North Ossetian State University,
Vladikavkaz, Russian Federation.

Associate Professor, Head of Department of
Journalism and Media Communications.

ORCID: 0009-0005-9910-4604.

E-mail: baboch@mail.ru.